

PERANCANGAN SISTEM BISNIS KOMODITAS PORANG UNTUK PASAR JEPANG BERBASIS DIAGRAM USE CASE

APLIKASI BISNIS
2025

Abstrak

Laporan ini membahas proses bisnis komoditas porang yang diekspor dari Indonesia ke Jepang dengan menggunakan pendekatan use case sebagai alat pemetaan aktivitas. Tujuan utama laporan ini adalah memberikan gambaran jelas mengenai alur kerja mulai dari budidaya porang oleh petani, proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen oleh eksportir, pengaturan transaksi internasional oleh jasa keuangan, hingga pengiriman oleh pihak logistik dan penerimaan barang oleh customer di Jepang. Setiap aktor dianalisis berdasarkan perannya dalam rantai pasok untuk mengidentifikasi kegiatan utama yang terjadi pada setiap tahap. Hasil pemetaan ini memberikan pemahaman terstruktur mengenai keterhubungan antar-aktor serta mendukung pengembangan sistem bisnis yang lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.

Muhammad Irfan Zidny

2295114035

Teknik Informatika

irfanzidny@mhs.unhasy.ac.id

Gambar 1- Proses pengelolaan porang

Gambar 2 – Proses eksportir

Gambar 3 – Proses transaksi

Gambar 4 – Proses pengiriman

Gambar 5 – Pemesanan dan penerimaan produk

Alur Proses Bisnis Porang dari Petani Sampai ke Pasar Jepang

Proses bisnis komoditas porang dimulai dari kegiatan budidaya di tingkat petani. Petani melakukan penanaman bibit porang pada lahan yang telah disiapkan, dengan mempertimbangkan kondisi tanah, suhu, dan perkiraan cuaca yang diperoleh dari informasi resmi BMKG. Selama masa pertumbuhan, petani melakukan pemeliharaan rutin seperti pemupukan, pengendalian hama, serta pemantauan kondisi tanaman agar porang dapat tumbuh dengan optimal. Ketika memasuki masa panen, petani memanen umbi porang, kemudian melakukan pemilahan dan pengemasan sesuai standar yang dibutuhkan untuk proses ekspor.

Hasil panen yang telah dikemas dikirim kepada pihak eksportir. Eksportir menerima komoditas tersebut dan melakukan serangkaian pemeriksaan, meliputi pengecekan berat barang, kebersihan, kadar air, serta memastikan produk tidak melebihi masa kadaluarsa. Setelah kualitas dinyatakan sesuai standar, eksportir menyiapkan dokumen ekspor yang meliputi sertifikat kesehatan, dokumen asal barang, invoice ekspor, dan dokumen kepabeanan lain yang diperlukan untuk proses pengiriman internasional.

Tahap berikutnya adalah pengaturan transaksi keuangan. Eksportir bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk memproses pembayaran internasional. Pihak jasa keuangan akan menghitung nilai tukar mata uang, memastikan transaksi antarnegara berjalan sesuai ketentuan, serta menyalurkan pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak, termasuk petani sebagai pemasok utama.

Setelah administrasi dan transaksi selesai, barang diserahkan kepada perusahaan logistik. Perusahaan logistik menyiapkan transportasi, menentukan jenis kendaraan, mengatur kapasitas gudang, serta menugaskan tenaga pengangkut. Komoditas porang kemudian dikirim menggunakan kapal laut menuju Jepang. Selama perjalanan, sistem pelacakan digunakan untuk memastikan barang dapat dipantau pada setiap tahap pengiriman.

Ketika porang tiba di pelabuhan Jepang, pihak berwenang melakukan pemeriksaan sesuai standar keamanan pangan dan regulasi impor yang berlaku. Barang yang dinyatakan layak akan diteruskan ke gudang distribusi atau langsung dikirim kepada pihak pembeli.

Pada tahap akhir, customer di Jepang seperti kafe, industri mie, produsen makanan siap saji, dan perusahaan kosmetik menerima komoditas porang yang mereka pesan. Setelah dilakukan pengecekan akhir terhadap kualitas produk, porang kemudian digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi masing-masing industri.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Riptanti, M., dkk. (2023). Potensi Porang sebagai Komoditas Ekspor Bernilai Ekonomi Tinggi. *AGRISAINTEFIKA*, Universitas Vantara.
- Hermanto, A., & Hardono, A. (2023). Analisis Ekspor Porang Sebagai Komoditas Agrikultur Bernilai Tambah. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 41(1), 65–78.
- Utami, I. (2023). Potensi Ekspor Komoditi Porang di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agroteknologi Universitas Samawa*, 3(2), 38–44.
- Nuraini, D. (2021, 27 Februari). Porang, Komoditas Ekspor Pangan Indonesia yang Diincar Jepang. *Bisnis.com*.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.